

APÊNDICE A - PRODUTO 1: INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INICIAL – NAVEGAÇÃO DE PACIENTE 1ª ENTREVISTA

Instrumento de Avaliação Inicial – Navegação de Paciente 1ª Entrevista

Enfermeiro Navegador Data: ___/___/___

Data MR: ___/___/___ Procedência: _____

Nome: _____ Altura: _____

Matrícula: _____ Religião: _____ Peso: _____

Idade: _____ Naturalidade: _____ Grupo Sanguíneo: _____

Escolaridade: _____ Ocupação: _____

Mora com quem: _____

Estado Civil: _____ Tem filhos Sim Não Quantos: _____

Idade dos Filhos: _____ Medicações em uso: _____

Telefone para contato: _____ Manhã Tarde Noite

Você autoriza que o Navegador entre em contato: Sim Não

Contato para recados/urgências: _____ Nome do contato: _____

Paciente veio com acompanhante: Sim Não Quem: _____

Diagnóstico: _____

Tratamentos Prévios: _____

Estadiamento Atual: _____ DRM: _____

CVC: Sim Não _____ Etilismo Tabagismo _____

Tem histórico familiar de câncer?: _____

Comorbidades: Nenhuma Diabetes Hipertensão Depressão Obesidade Outra: _____

Alergias: _____

Hemotransfusões: Nenhuma <10 >10 Reação: _____

BHCG: _____ Covid: _____

Vacinação Covid: _____

Doador: _____ Sexo: _____ Idade: _____ Peso: _____

Grupo Sanguíneo: _____ Gestação: _____ HLA: _____ Data: ___/___/___

Tipo de TCTH: _____ Work up: _____

O que o paciente sabe sobre o TCTH: _____

Queixas/Sintomas Agudos: _____

Observações: _____

Barreiras identificadas: _____

